

CATALISADORES HETEROGÊNEOS DERIVADOS DE ESTERCOS CAPRINOS E OVINOS PARA A SÍNTESE DE BIODIESEL

Claudia Cristina Cardoso¹
Anne Katarine Pereira de Santana²

¹DSc em Química – Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), claudia_cardoso@ufrpe.br

²Graduada em Química – Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE),
annekatarine111@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.17545788

Resumo

A síntese de biodiesel a partir de matérias-primas não comestíveis, utilizando catalisadores heterogêneos derivados de resíduos, representa uma estratégia sustentável para combater o aquecimento global, promover segurança energética e preservar a biodiversidade. Neste estudo, avaliou-se o potencial dos esterco de cabra e ovelha como catalisadores na produção de biodiesel. As amostras foram secas e posteriormente calcinadas em mufla a 900 °C por 3 h. O processo de secagem revelou elevada umidade e presença de voláteis (cabra>ovelha), enquanto a calcinação removeu a matéria orgânica e originou óxidos metálicos, com rendimentos de 76,68% para o esterco de cabra e 47,85% para o de ovelha. A caracterização dos esterco secos e calcinados foi realizada por Espectroscopia na região do Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR-ATR), Difração de Raios X (DRX) e Microscopia Eletrônica de Varredura acoplada à Espectroscopia de Energia Dispersiva de Raios X (MEV-EDX). O FTIR identificou grupos orgânicos, sílica, carbonatos e fosfatos. O DRX revelou as fases cristalinas predominantes β -fosfato tricálcico (β -TCP) e sílica (SiO_2). O MEV evidenciou a morfologia irregular, resultante da volatilização de compostos orgânicos durante a calcinação, enquanto o EDX indicou silício, cálcio e fósforo como elementos majoritários. Os óxidos obtidos foram aplicados como catalisadores heterogêneos na transesterificação do óleo de soja com metanol, utilizando 5% (m/m) de catalisador. Sob as mesmas condições reacionais, os rendimentos foram de 78,1% usando o catalisador de ovelha e 44,1% para o de cabra. A formação dos ésteres metálicos foi confirmada por FTIR, demonstrando o potencial desses resíduos como catalisadores sustentáveis.

Palavras-Chaves: Biodiesel, Esterco, Catalisador Heterogêneo, Sustentabilidade.

1. INTRODUÇÃO

A energia é um elemento essencial para o desenvolvimento econômico e social, atuando em setores como indústria, transporte, habitação e comércio. Segundo a *International Energy Agency* (2025), as fontes fósseis como petróleo, gás natural e carvão representam mais de 80% do consumo energético mundial. Entretanto, o aumento populacional e o uso intensivo de combustíveis fósseis reforçam a necessidade de fontes renováveis e de produção interna, visando maior independência energética e sustentabilidade (Yaşar, 2019). Nesse contexto, o biodiesel destaca-se como alternativa promissora, com cadeias produtivas consolidadas globalmente. No Brasil, desde agosto de 2025, o combustível fóssil passou a conter 15% de biodiesel (B15) em sua composição (ANP, 2025).

O uso do biodiesel como combustível vem crescendo globalmente devido ao seu potencial social, ambiental e tecnológico. Socialmente sua cadeia produtiva gera empregos no meio rural, valoriza a agricultura e estimula o setor industrial com demanda por mão de obra qualificada. Ambientalmente o biodiesel apresenta vantagens expressivas: atóxico, biodegradável, isento de enxofre e compostos aromáticos, além de reduzir significativamente as emissões de CO e CO₂ por ser derivado de fontes renováveis. Assim, seu uso contribui diretamente para a mitigação das emissões de carbono em escala global (Lima *et al.*, 2007).

Atualmente a maior parte do biodiesel é obtida por transesterificação de triglicerídeos de óleos comestíveis com metanol, utilizando catalisadores alcalinos homogêneos como NaOH ou NaOMe. A reação ocorre entre 60 e 80 °C, sob pressão atmosférica, gerando biodiesel e glicerol, separados por decantação e seguidos da neutralização do catalisador. Apesar da simplicidade do processo, os custos de produção permanecem elevados em relação ao diesel fóssil, principalmente devido ao preço das matérias-primas e ao custo de processamento (Di Serio *et al.*, 2008). Assim, a competitividade do biodiesel depende do uso de matérias-primas, álcoois e catalisadores de baixo custo e ampla disponibilidade (Alsaiani, 2023).

Na transesterificação de óleos vegetais, um triglicerídeo (uma molécula de glicerol ligada a três de ácido graxo) reage com um álcool na presença de um ácido ou base forte, produzindo uma mistura de monoalquil ésteres e glicerol. O processo é uma sequência de três reações consecutivas e reversíveis, sendo necessário um excesso de álcool na reação para aumentar os rendimentos dos ésteres alquílicos e para permitir a sua separação de fases do glicerol formado (Schuchardt, 1998).

Figura 1 - Reação de transesterificação.

Fonte: Autora, 2025.

Na produção de biodiesel, catalisadores homogêneos são amplamente empregados por proporcionarem altos rendimentos em curto tempo. Entretanto, apresentam limitações como formação de sabão, geração excessiva de efluentes, corrosão do reator e dificuldades de separação, o que reduz a viabilidade do processo. Nesse contexto, catalisadores heterogêneos surgem como alternativa promissora por reduzir custos e impactos ambientais, além de possibilitarem fácil recuperação, reutilização e maior pureza dos produtos, evitando saponificação e corrosão (Alsaiani, 2023).

Entre os catalisadores alcalinos heterogêneos, destacam-se os óxidos metálicos, especialmente o óxido de cálcio (CaO), amplamente estudado por sua alta basicidade, baixa solubilidade em álcoois, fácil manuseio, elevada atividade catalítica e baixo custo. O CaO pode ser obtido por calcinação de fontes naturais ou residuais ricas em CaCO₃, configurando uma alternativa sustentável na produção de biodiesel (Cardoso *et al.*, 2020). Algumas fontes de cálcio relatados na literatura são: cascas de ovos de pato, conchas de moluscos, cascas de caracol, ossos de galinha, azeite de dendê e esterco (Silva & Santana, 2025).

Silva e Santana (2025) relataram que esterco de galinha, porco e vaca originam catalisadores com predominância de CaO, responsável por conferir caráter alcalino. Neste estudo, observou-se que os esterco de cabra e ovelha apresentam composição distinta, com menores teores de cálcio e magnésio e maior presença de silício, o que altera suas propriedades estruturais e químicas em relação aos óxidos relatados por Silva e Santana (2025).

A literatura também destaca a presença de metais como Mg, K, Sr, Zn, Al, Ca e Si em esterco de diversas origens animais. Essa variação composicional reforça a importância de análises comparativas, visto que diferentes proporções de elementos metálicos influenciam no desempenho catalítico na síntese de biodiesel. Assim, o presente trabalho propõe o estudo da

calcinação de esterco de ovelha e cabra, sua caracterização físico-química e a avaliação de sua eficiência catalítica na produção de biodiesel metílico a partir de óleo de soja refinado.

1.1. Fundamentação Teórica

Os esterco de animais rurais apresentam altos teores de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) e por isso muito utilizados como adubo nas plantações. Além disso, se observa a presença de metais como o magnésio, estrôncio, zinco, alumínio, com uma atenção especial ao silício e ao cálcio, sendo esse último mais comum na forma de CaCO_3 , devido à sua dieta alimentar (Yaşar, 2019).

Estudos como de Silva & Santana (2025); Jung *et al.* (2020); Erdogdu; Polat; Ozbay (2018); Maneerung *et al.* (2016); Touray *et al.* (2014) demonstram a viabilidade do uso de diferentes esterco como catalisadores na reação de transesterificação, etapa essencial na produção de biodiesel. Por se tratar de um resíduo abundante, seu aproveitamento contribui para a gestão sustentável de resíduos e redução dos impactos ambientais.

1.1.1. Esterco de Cabra

Touray *et al.* (2014) estudaram as propriedades termoquímicas dos derivados de esterco caprino seco e pirolisado a 800 °C. Um espectrômetro de emissão atômica de plasma acoplado indutivamente foi usado para determinar os elementos presentes no esterco de cabra que apresentou composição predominantemente de frações inorgânicas residuais, estruturais ou extrativas, destacando-se os elementos Ca (~9,3%), P (~5,0%), K (~3,3%), Mg (~3,3%), Si (~3,1%) e Fe (~1,3%) como os de maior concentração. Além disso, foram identificados vestígios de Al (~0,5%), Zn (~0,1%) e Mn (~0,2%).

Enquanto isso Erdogdu, Polat e Ozbay (2018) procederam com o estudo sobre o uso de esterco de cabra na produção de bio-óleo. Para tanto, investigou-se a melhor condição de obtenção do bio-óleo variando a temperatura de 300 °C até 600 °C, mantendo-se a temperatura por 30 min. De acordo com análise de GC/MS, a melhor condição encontrada foi ao se utilizar a temperatura de 500 °C atingindo um rendimento de 26,1%.

1.1.2. Esterco de Ovelha

O estudo de Nagy, Takács e Kállay (2019) avaliou a produção de biogás a partir de esterco de ovelha por digestão anaeróbia, sem aplicação como catalisador. O objetivo foi analisar o rendimento e a composição do gás sob diferentes condições operacionais, estimando a substituição de gás natural e o desempenho de motores a gás. Foram testadas três temperaturas

(ambiente, 34 °C e 50 °C) e a adição de inóculo de esterco bovino digerido (0% e 10%). O esterco foi ajustado para 15% de matéria seca. O maior rendimento e teor de metano (53–57%) ocorreram a 34 °C, aumentando para 58% com 10% de inóculo. Nessas condições, obteve-se 116 L/kg de gás.

A composição elementar do esterco fresco foi: C (29,28%), O (17,17%), H (3,85%), N (2,59%) e S (0,70%). Os autores concluíram que o biogás gerado pode substituir gás natural, e uma criação de 2000 ovelhas poderia economizar 2150 m³/ano, suprimindo um motor de 100 kW por 8000 h/ano.

2. METODOLOGIA

2.1. Coleta e Secagem do esterco

Os esterco caprinos e ovinos foram coletados nas camas dos currais do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) – Campus Vitória de Santo Antão/PE, Brasil (Fig. 2a). As amostras foram secas em estufa a 110 °C por 1 h, resfriadas em dessecador a vácuo por 1 h e novamente pesadas. O processo foi repetido até a estabilização da massa. Em seguida, o material seco foi triturado em liquidificador doméstico e peneirado em Peneira para Análise Granulométrica (MESH 65). As amostras peneiradas foram calcinadas a 900 °C por 3 h e, ao atingirem 200–300 °C, transferidas para dessecador a vácuo até o resfriamento à temperatura ambiente (Fig. 2b).

Figura 2 - (a) Esterco caprino coletado e seco; (b) esterco calcinado.

Fonte: Autora, 2022.

2.2. Caracterização dos óxidos

A caracterização dos esterco secos e seus respectivos óxidos foram obtidos a partir de DRX, FTIR-ATR e MEV-EDX.

Os espectros de FTIR-ATR foram obtidos em espectrômetro Shimadzu IRSpirit, equipado com acessório ATR, utilizando 45 scans, resolução de 4 cm⁻¹ e faixa espectral de 4000 a 400 cm⁻¹. O DRX foi conduzido em difratômetro Rigaku SmartLab, operando a 40 kV e 30 mA, com varredura de 10° a 50° e passo de 0,02°.

Para a análise de MEV-EDX, as amostras secas e calcinadas foram previamente metalizadas com ouro em pó no equipamento de pulverização Bal-Tec SCD 050. As micrografias e análises elementares foram realizadas em microscópio eletrônico de varredura MIRA3 TESCAN, acoplado à sistema EDX, com o objetivo de identificar a morfologia e a composição elementar dos esterco calcinados.

2.3. Síntese e caracterização do biodiesel

As reações de síntese do biodiesel utilizando os catalisadores derivados dos esterco calcinados de cabra e ovelha foram conduzidas sob as mesmas condições experimentais descritas por Silva e Santana (2025) para catalisadores heterogêneos obtidos de esterco bovino, suíno e de frango. O metanol empregado foi de grau P.A., previamente armazenado com Na_2SO_4 anidro.

Cerca de 2,5 g do óxido proveniente dos esterco calcinados foi adicionado a um balão de duas bocas (100 mL) e refluxado por 1 h na presença de 28 mL de metanol anidro (Fig. 3a). Em seguida, adicionaram-se 50 g de óleo de soja refinado, previamente aquecido a 65 °C (Fig. 3b). A reação foi mantida sob refluxo e agitação magnética por 5 h em banho de óleo. Após o término, o catalisador foi separado por filtração a vácuo (Fig. 3d), e a mistura oleosa transferida para funil de separação para remoção da glicerina da fase mais densa (Fig. 3e). A fase menos densa foi então rotoevaporada sob vácuo para eliminar o excesso de metanol e centrifugada a 500 rpm por 20 min para remoção de traços de glicerina. O biodiesel obtido apresentou aspecto amarelo-claro e translúcido (Fig. 3f).

Figura 3 - (a) Sistema da reação de síntese do biodiesel; (b) Sistema de aquecimento do óleo; (c) Mistura de reação após a síntese do biodiesel; (d) Filtração a vácuo para a remoção do catalisador; (e) Separação das fases para a remoção da glicerina; (f) Biodiesel final após purificação e secagem.

Fonte: Autora, 2025.

A fim de acompanhar o andamento das reações, fez-se a cromatografia em camada delgada (CCD). Com o auxílio de um capilar, coletou-se alíquotas da mistura a cada 1 h de refluxo e as transferiu para uma placa de CCD. A amostra foi eluída em uma mistura de hexano:acetato de etila:ácido acético concentrado (90:10:1). As amostras foram aplicadas entre uma amostra de biodiesel pura (B100) e de óleo de soja para efeito de comparação de seus fatores de retenção (R_f). O CCD foi revelado em câmara de vapor de iodo. A análise do CCD indicou de modo qualitativo o final da reação ao observar o consumo do óleo de partida e a formação do biodiesel. O biodiesel final foi caracterizado por FTIR-ATR.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1. Obtenção dos catalisadores

A morfologia natural dos dejetos de cabra e ovelha, em pequenas “bolinhas” compactas e quase secas (Fig. 2), facilitou o manuseio e permitiu a coleta manual com o uso de luvas. As amostras foram analisadas em um único lote por espécie, sendo cada lote submetido a duas etapas de secagem para remoção da umidade e de compostos voláteis. O processo foi conduzido até que a variação de massa entre secagens consecutivas se tornasse mínima.

A Tabela 1 apresenta as massas iniciais (úmidas), as massas finais após secagem e o rendimento correspondente, calculado conforme a Equação 1.

$$\text{Rendimento: } \text{Massa Seca/Massa Úmida} \times 100 \quad (\text{Eq. 1})$$

Tabela 1 - Dados de rendimento da secagem de cabra e ovelha.

Amostra	Massa Úmida (g)	Massa Seca (g)	Rendimento de secagem (%)
Cabra	168,903	146,535	86,76
Ovelha	386,222	271,383	70,27

Fonte: Autora, 2025.

Os resultados evidenciam que o esterco de cabra apresentou maior eficiência de secagem quando comparado ao esterco de ovelha, o que pode estar relacionado ao menor teor de umidade livre no esterco da cabra, proporcionando um rendimento superior no processo de secagem. Essa diferença pode ser explicada pela menor retenção hídrica das fezes de cabras.

De acordo com Ogejo *et al.* (2010), que estudaram a produção e as características do esterco de cabras e ovelhas, mesmo quando não houve diferença significativa no consumo de água entre as espécies, a produção de urina pelas cabras foi quase o dobro da observada em ovelhas. Isso sugere que a fração sólida das fezes de cabra tende a conter menos umidade, pois parte da água ingerida é excretada na urina. Esse comportamento fisiológico pode justificar o maior rendimento de secagem observado para o esterco caprino, uma vez que a menor proporção de água inicial favorece a obtenção de maior massa seca final.

Para comparar a eficiência catalítica dos catalisadores à base de esterco, adotou-se o mesmo procedimento descrito por Silva e Santana (2025), que calcinou esterco bovino, suíno e de frango para obtenção de catalisadores heterogêneos na síntese de biodiesel. Assim, os esterco de cabra e ovelha foram calcinados a 900 °C por 3 h.

Após a calcinação e o resfriamento em dessecador, o material foi rapidamente transferido para tubos Falcon previamente tarados, evitando a absorção de umidade. Em seguida, a massa dos óxidos foi determinada e o rendimento calculado com base na massa das amostras secas. A Tabela 2 apresenta as massas antes e após a calcinação e o rendimento da etapa, calculado conforme a Equação 2.

$$\text{Rendimento: Massa Calcinação/Massa Seca} \times 100 \quad (\text{Eq. 2})$$

Tabela 2 - Dados de rendimento da calcinação de cabra e ovelha.

Amostra	Massa Seca (g)	Massa Calcinação (g)	Rendimento da calcinação (%)
Cabra	20,771	18,306	88,39
Ovelha	11,174	7,609	68,10

Fonte: Autora, 2025.

O processo de calcinação evidencia maior rendimento de calcinação para o esterco da cabra (Tabela 2), indicando ter menor quantidade de material orgânico comparado ao da ovelha. Esse maior rendimento de calcinação do esterco da cabra, pode estar relacionado tanto com a maior frequência que esse animal ruma seus alimentos, quanto com a maior atividade física que de saltos e corridas que essa classe de animais tem, frente à ovelha. Ou seja, quanto mais eles ruminam e mais se exercitam, mais processam a fase orgânica de seus alimentos e por isso menos eles são excretados, resultando em excretos de composição mais inorgânica.

A tabela 3, apresenta os resultados nas etapas de tratamentos térmico, sendo calculados o rendimento geral que envolve as etapas de secagem (Tabela 1) e calcinação (Tabela 2).

Tabela 3 - Dados de rendimento geral da secagem e calcinação de cabra e ovelha.

Amostra	Rendimento da secagem (%)	Rendimento da calcinação (%)	Rendimento Geral do tratamento térmico (%)
Ovelha	70,27	68,10	47,85
Cabra	86,76	88,39	76,68

Fonte: Autora, 2025.

3.2. Caracterização dos catalisadores por FTIR

O espectro FTIR dos esterco secos (Fig. 4a) revelou a presença de compostos orgânicos variados, incluindo grupos alifáticos, oxigenados e aromáticos. As bandas em 3290 cm^{-1} (cabra) e 3310 cm^{-1} (ovelha) indicam a sobreposição das vibrações de alongamento simétrico de grupos O–H e N–H (Cardoso *et al.*, 2020), enquanto os picos em 1637 cm^{-1} (cabra) e 1635 cm^{-1} (ovelha) indicam a deformação angular da ligação O–H (Martins *et al.*, 2024). As bandas em 2918 cm^{-1} (cabra e ovelha) e 2850 cm^{-1} (cabra) estão associadas aos alongamentos assimétrico e simétrico de C–H, respectivamente (Martins *et al.*, 2024). Os grupos funcionais (O–H, N–H e C–H) são típicos de celulose, hemicelulose e lignina presentes nos esterco (Guo *et al.*, 2021). A presença de sílica foi confirmada pela banda em 1034 cm^{-1} (cabra e ovelha), atribuída ao estiramento assimétrico da ligação Si–O–Si (Lani *et al.*, 2017).

Figura 4 - FTIR dos esterco de cabra e ovelha (a) secos e (b) calcinados.

Fonte: Autora, 2025.

Nas amostras secas, a presença de CaCO_3 foi confirmada pelos picos de alongamento assimétrico de CO_3^{2-} em 1413 cm^{-1} (cabra) e 1381 cm^{-1} (ovelha), além das vibrações fora do plano em 871 cm^{-1} (cabra) e dentro do plano em 797 cm^{-1} (cabra) e 789 cm^{-1} (ovelha) (Maneerung *et al.*, 2016). Os picos de dobramento assimétrico do PO_4^{3-} surgiram em 550 cm^{-1} (cabra) e 545 cm^{-1} (ovelha), característicos β -TCP (Lani *et al.*, 2020; Mohadesi, Gouran e Ghadmakheir, 2025).

Nos esterco calcinados, mantiveram-se as vibrações do PO_4^{3-} associadas ao β -TCP, com picos de estiramento simétrico em 679 cm^{-1} (cabra e ovelha) e de dobramento simétrico em 471 cm^{-1} (cabra) e 452 cm^{-1} (ovelha) (Lani *et al.*, 2020; Mohadesi, Gouran e Ghadmakheir, 2025). A sílica foi identificada por uma banda intensa em 1035 cm^{-1} (cabra e ovelha), atribuída ao estiramento assimétrico Si–O–Si, além dos picos em 797 cm^{-1} (cabra), 779 cm^{-1} (ovelha) e 466 cm^{-1} (cabra e ovelha), referentes aos modos simétrico e de flexão do Si–O–Si (Lani *et al.*, 2017). A persistência dessas bandas após a calcinação indica a retenção do silício nos catalisadores obtidos.

3.3. Caracterização dos catalisadores por DRX

O DRX serve como uma técnica fundamental para elucidar a estrutura cristalina de catalisadores. A análise do DRX das amostras calcinadas (Fig. 5) identificou as fases cristalinas presentes nos óxidos dos esterco de cabra e ovelha.

Figura 5: DRX dos esterco de cabra e ovelha calcinados.

Fonte: Autora, 2025.

O cálcio se encontra presente na forma do β -TCP ($\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$) em torno de $2\theta = 27,98^\circ$ (cabra), $31,26^\circ$ (ovelha e cabra), $34,48^\circ$ (cabra) (Fonseca *et al.*, 2025). A sílica (SiO_2) foi identificada com a presença dos picos de 2θ em $20,82^\circ$ (ovelha), $21,80^\circ$ (ovelha) e $26,60^\circ$

(ovelha e cabra) (Asaad *et al.*, 2023). Esses resultados são corroborados com a análise do EDX (Tabela 4).

3.4. Caracterização dos catalisadores por MEV-EDX

O MEV é comumente utilizado para examinar a morfologia e topografia da superfície de catalisadores, enquanto o EDX fornece informações detalhadas sobre a composição elementar e os estados químicos dos elementos presentes nos catalisadores heterogêneos. Com base nisso, analisou-se comparativamente o MEV e o EDX do esterco e do seu respectivo óxido de cabra e ovelha (Fig. 6).

Figura 6: Micrografias de MEV de (a) esterco-cabra, (b) esterco-ovelha, (c) óxido-cabra, (d) óxido-ovelha.

Fonte: Autora, 2025.

A morfologia irregular observada nos catalisadores de esterco calcinados pode ser atribuída às altas temperaturas do processo de calcinação. Esse comportamento decorre da volatilização dos compostos orgânicos presentes, bem como da liberação de CO₂. (Cardoso *et al.*, 2020). Ademais, a perda da biomassa lignocelulósica dos esterco (composta por celulose, hemicelulose e lignina) durante a calcinação contribui significativamente para a formação de cavidades e vazios na matriz inorgânica, intensificando a irregularidade e a heterogeneidade superficial. Esses fatores combinados justificam a morfologia porosa e irregular evidenciada nas micrografias de MEV. A estrutura porosa é desejável para aplicações catalíticas, uma vez que aumenta a área de superfície disponível e, conseqüentemente, favorece o contato entre os sítios ativos do catalisador e os reagentes na reação de transesterificação (Suman *et al.*, 2021).

Tabela 4 – Composição elementar dos esterco secos e calcinados.

Óxido	Elementos												
	C	O	Ca	Mg	K	Si	P	Sr	Na	Al	Fe	Cl	S
Óxido-Cabra	–	59,7	18,7	4,3	0,7	6,9	6,9	0,2	0,8	1,2	0,5	0,2	–
Óxido-Ovelha	12,2	52,2	1,1	–	11,6	19,5	0,8	0,4	–	–	1,9	–	0,2

Fonte: Autora, 2025.

Conforme relatado por Cardoso *et al.* (2020), os catalisadores heterogêneos à base de óxido de cálcio (CaO) têm sido amplamente empregados na síntese de biodiesel a partir de óleos refinados, em virtude do seu caráter alcalino e elevada eficiência catalítica. Além disso, é reconhecido que a presença dos metais Sr, K e Mg contribui para o aumento da atividade catalítica, uma vez que intensifica o caráter básico do material (Cardoso *et al.*, 2020; Maneerung *et al.*, 2016).

Segundo Cardoso e Santana (2025), catalisadores obtidos a partir de esterco de galinha, porco e vaca apresentam composição predominantemente formada por cálcio, acompanhada de fósforo, magnésio, potássio e menores teores de silício. Entre os esterco, o de galinha possui o maior teor de cálcio (33,2%), em comparação com os esterco de porco (24,3%) e vaca (24,1%), o que pode explicar a maior eficiência catalítica utilizando o esterco de galinha. As concentrações dos principais elementos foram: galinha – Ca (33,2%), P (9,0%), Mg (0,6%), Si (3,1%) e K (0,5%); porco – Ca (24,3%), P (11,5%), Mg (11,4%), Si (0,2%) e K (0,9%); vaca – Ca (24,1%), P (12,1%), Mg (0,4%), Si (3,2%) e K (12,1%). Os elementos Ca e Mg são elementos que favorecem a basicidade do catalisador.

No presente estudo, o EDX evidencia que o Óxido-Cabra apresenta uma composição relevante em cálcio (18,7%) e magnésio (4,3%), além de elevados teores de oxigênio (59,7%) e fósforo (6,9%). Enquanto isso, a análise de DRX (Fig. 5) indica que o cálcio presente se encontra predominantemente na forma cristalina de β -TCP (Tabela 4). Resultados similares foram observados por Touray *et al.* (2014), que identificaram a predominância de Ca (~9,3%) e Mg (~3,3%) em esterco de cabra pirolisados a 800 °C, além da presença de P (~5%), K (3,3%), Si (3,1%), Fe (1,3%), Al (0,5%), Zn (0,1%) e Mn (0,2%).

Em contraste, o Óxido-Ovelha apresenta concentrações inferiores de Ca (1,1%) e Mg (0,0%). Nessa amostra, destaca-se a predominância do Si (19,5%) e O (52,2%) configurando-a como aquela com maior teor de dióxido de silício (SiO₂), além de apresentar o maior teor de K (11,6%). A presença expressiva tanto de silício como de potássio tende a conferir ao catalisador de ovelha um caráter ácido, o que pode influenciar sua atuação como catalisador heterogêneo na síntese de biodiesel, especialmente ao se utilizar óleo de alta acidez.

No esterco de cabra, a coexistência de elementos que conferem caráter ácido, como o silício, e alcalino, como o cálcio sugere que esse catalisador apresenta características de acidez mista. Tal propriedade possibilita a sua aplicação como catalisador heterogêneo bifuncional, capaz de promover reações de transesterificação e esterificação, favorecendo a conversão de óleos comestíveis e não comestíveis em metilésteres de ácidos graxos (Ryu *et al.*, 2018).

3.5. Síntese do Biodiesel

A fim de avaliar a atividade catalítica dos óxidos obtidos a partir dos esterco, foi realizada a síntese de biodiesel através da transesterificação do óleo de soja e metanol, baseado em uma metodologia descrita na literatura (Silva & Santana, 2025). Dessa forma, reagiu-se 50 g de óleo de soja respeitando a relação molar álcool:óleo de 18:1 e uma proporção de 5% m/m do catalisador para o óleo de soja. A relação molar entre o óleo de soja e o metanol leva em consideração a massa molar média do óleo de soja de 1.288 g/mol (Cardoso *et al.*, 2020). Uma etapa importante nessa reação se dá com a ativação prévia do catalisador na presença de metanol sob refluxo por 1 h antes da adição do óleo de soja previamente aquecido. Nesse momento, qualquer quantidade potencial de Ca(OH)_2 presente na superfície do CaO é dissolvido, e assim, permite que o catalisador seja ativado (Cardoso *et al.*, 2020).

Para acompanhar a conversão do óleo de soja em biodiesel utilizando os catalisadores heterogêneos a base de esterco de cabra e ovelha, o avanço da reação, foi acompanhado utilizando a técnica de CCD. Baseado na análise do CCD o tempo de 5 h de refluxo foi escolhido como padrão para todas as reações. A presença da glicerina ao final de todas as reações, em conjunto com a observação de formação de biodiesel ao se analisar as placas de CCD, evidenciaram o sucesso na reação de transesterificação ao se utilizar os catalisadores sintetizados. Ao se utilizar as mesmas condições de reação de transesterificação, alterando-se apenas o catalisador de estudo, obteve-se os rendimentos percentuais (m/m) da síntese do biodiesel: 78,1% (Óxido-Ovelha) e 44,1% (Óxido-Cabra)

Após a reação, o catalisador heterogêneo foi isolado por filtração a vácuo logo após as 5 h de refluxo, e armazenado em dessecador sob vácuo para posterior caracterização e estudo de sua possibilidade de reuso. Apesar da glicerina ter sido removida da mistura por decantação, após a filtração do catalisador, ela ainda se fazia presente na mistura e por isso seu resíduo foi removido por centrifugação, resultando no biodiesel translúcido. A presença da glicerina ao final de todas as reações, em conjunto com a observação de formação de biodiesel ao se analisar as placas de CCD, evidenciaram o sucesso na reação de transesterificação do óleo de soja com o metanol na presença de ambos os catalisadores sintetizados, Óxido-Cabra e Óxido-Ovelha.

Ao se utilizar as mesmas condições de reação de transesterificação, alterando-se apenas o catalisador de estudo, obteve-se os rendimentos percentuais (m/m) da síntese do biodiesel como mostra a Tabela 5.

Tabela 5 - Dados de rendimento da síntese do Biodiesel, de acordo com o catalisador heterogêneo utilizado.

Catalisador utilizado	Massa do biodiesel resultante (g)	Rendimento de reação (m/m)
Óxido-Ovelha	39,086	78,1%
Óxido-Cabra	22,050	44,1%

Fonte: Autora, 2025.

Relacionando os rendimentos da síntese do biodiesel com a composição apresentada para os catalisadores, o Óxido-Ovelha é o que apresenta a maior quantidade de Si (19,5%) e K (11,6%) e menor quantidade de Ca (1,1%), o que indica uma tendência de apresentar caráter ácido a esse catalisador heterogêneo.

O catalisador Óxido-Cabra que apresentou o segundo melhor rendimento na síntese do biodiesel, tem como composição metálica majoritária o Ca (18,7%), Mg (4,3%) e Si (6,9%) (Tabela 4), dando indícios de que esse catalisador apresenta uma acidez mista. O cálcio presente no catalisador Óxido-Cabra apresentou majoritariamente a estrutura cristalina de β -TCP, de acordo com o estudo do FTIR (Fig. 4) e DRX (Fig. 5).

Essas considerações da composição metálica presentes na Tabela 4, em combinação com o espectro de FTIR dos esterco calcinados (Fig. 4b) e do DRX (Fig. 5), pode ser resumida na Tabela 6. Essa tabela traz a composição metálica mais relevante desses catalisadores, no que tange às considerações sobre o caráter ácido/alcalino dos óxidos, combinando com o rendimento da síntese do biodiesel (presente na tabela 5).

Tabela 6 - Dados de rendimento da síntese do biodiesel comparados a composição metálica dos óxidos.

Catalisador	Elementos					Rendimento na síntese do biodiesel (%)
	Ca (%)	Mg (%)	P (%)	K (%)	Si (%)	
Óxido-Ovelha	1,1*	–	0,8	11,6	19,5	78,1
Óxido-Cabra	18,7*	4,3	6,9	0,7	6,9	44,1

* Cálcio presente no β -TCP.

Fonte: Autora, 2025.

Observa-se ainda na Tabela 6 que a natureza cristalina do cálcio pode estar influenciando no rendimento da síntese do biodiesel. Percebe-se que o Óxido-cabra apresenta majoritariamente o cálcio na forma β -TCP. Como o Óxido-Ovelha basicamente não tinha

cálcio, esse fator se torna irrelevante, prevalecendo o caráter ácido devido a composição majoritária de Si.

3.6. Caracterização do Biodiesel por FTIR

A Figura 7 mostra os espectros de FTIR do óleo de soja e de seus respectivos ésteres após reação de transesterificação sob a ação dos catalisadores de cabra e ovelha. Esses espectros foram processados com o propósito de verificar as bandas de transmitância características de ésteres metílicos de ácidos graxos na região do infravermelho.

Figure 7: FTIR dos óleo de soja e seus respectivos ésteres produzidos quando catalisado pelos catalisadores de cabra e ovelha.

Fonte: Autora, 2025.

A banda em 3008 cm^{-1} está associada ao alongamento axial C–H de ligações duplas (Ladeira *et al.*, 2019). A presença de uma banda em 3250 cm^{-1} nos espectros dos biodieseis obtidos com catalisadores de esterco de cabra e ovelha indica grupos hidroxila (O–H), possivelmente relacionados a intermediários como monoglicerídeos e diglicerídeos formados durante a transesterificação (Castellanos *et al.*, 2023).

As bandas em 2924 e 2853 cm^{-1} correspondem aos grupos alifáticos CH_3 e CH_2 , respectivamente (Syahputra *et al.*, 2023). A absorção em 1743 cm^{-1} é atribuída ao grupo carbonila (C=O), enquanto o sinal em 1454 cm^{-1} está relacionado à deformação angular do CH_3 (Niu, 2017; Santos, 2017). A banda em 720 cm^{-1} resulta da sobreposição entre as vibrações simétricas no plano e fora do plano do grupo $(\text{CH}_2)_n$.

O estiramento assimétrico C–O–C, típico dos ésteres, aparece em 1240 cm^{-1} , tanto no óleo quanto nos biodieseis sintetizados com os catalisadores. As bandas em 1160 cm^{-1} e 1030 cm^{-1} referem-se, respectivamente, à deformação e ao estiramento da ligação O–CH₃ do grupo metoxila, confirmando a formação do éster metílico (Niu, 2017; Santos, 2017). A banda em 1434 cm^{-1} , associada à deformação assimétrica do CH₃, também é característica do biodiesel metílico (Reyman *et al.*, 2014).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No presente trabalho foi apresentado uma proposta de catalisadores heterogêneos obtidos a partir da calcinação de esterco de animais rurais cabra e ovelha como precursores para a síntese de catalisadores heterogêneos para a produção de biodiesel.

Na tabela 7, foram condensados os resultados apresentados nas etapas de tratamentos térmico (Tabela 3) e os resultados da síntese do biodiesel (Tabela 5), assim como o cálculo do rendimento geral de obtenção do biodiesel, considerando-se o rendimento obtido na síntese do catalisador.

Tabela 7 - Dados de rendimento do tratamento térmico, rendimento na síntese do biodiesel e rendimento geral de obtenção do biodiesel.

Amostra	Rendimento Geral do tratamento térmico (%)	Rendimento na síntese do biodiesel (%)	Rendimento geral (%)
Ovelha	47,85	78,1	37,37
Cabra	76,68	44,1	33,82

Fonte: Autora, 2025.

A análise da tabela 7 permite avaliar a viabilidade do uso desses esterco como catalisadores na síntese do biodiesel a partir do óleo de soja e metanol, considerando rendimentos do tratamento térmico e da reação de transesterificação, além de considerar a logística de coleta.

Os esterco de cabra e de ovelha, apresentam como vantagem a facilidade de coleta das amostras, uma vez que os dejetos já se apresentam em "bolinhas" quase secas. Após essa coleta, a tabela 7 mostra que o tratamento térmico de secagem e calcinação se faz mais eficiente com os esterco da cabra. Em contrapartida, ao considerar a eficiência catalítica, o biodiesel formado ao se utilizar o catalisador a base do esterco de ovelha apresentou maior rendimento. Ao analisar o rendimento geral, considerando tanto o rendimento do tratamento térmico como o rendimento da síntese do biodiesel, ambos os catalisadores apresentaram rendimentos similares, na média de 35%, como maior eficiência geral para o catalisador obtido do esterco da ovelha.

A caracterização dos catalisadores por FTIR indicou a presença de compostos orgânicos nas amostras de esterco secos, como grupos O-H, N-H e C-H característicos de celulose, hemicelulose e lignina, material muito presente na dieta alimentar desses animais rurais. A presença de sílica (Si-O-Si) também foi identificada nas amostras. Após a calcinação, o FTIR indicou a persistência de sílica e fosfatos.

A análise de composição dos óxidos (MEV-EDX) (Tabela 4) revelou que o Óxido-Ovelha, apresentou uma predominância de silício (Si) (19,5%) e baixos níveis de cálcio e magnésio, o que tende a indicar um caráter ácido, tornando-o potencialmente útil para reações de transesterificação de óleos com alta acidez. A presença simultânea de cálcio (alcalino) e silício (ácido) no catalisador de Óxido-Cabra (Ca 18,7%, Si 6,9%), pode estar associado a um caráter de acidez mista, que pode ser vantajoso para a conversão de óleos comestíveis e não comestíveis em biodiesel.

A eficiência catalítica dos catalisadores heterogêneos na síntese do biodiesel pode ser comprovada ao se perceber a formação da glicerina ao término de 5 h de refluxo, à análise de CCD e aos espectros de FTIR em todas as reações. Ao término da reação, foi possível recuperar o catalisador heterogêneo de todas as reações e o biodiesel final apresentou-se na cor amarelo claro translúcido.

Em suma, os resultados indicam que os esterco de animais rurais como cabra e ovelha, após calcinação, são promissores como precursores de catalisadores heterogêneos para a produção de biodiesel. A composição elementar dos esterco calcinados influencia diretamente suas propriedades catalíticas e, conseqüentemente, sua eficiência na reação de transesterificação, destacando o potencial da valorização de biorresíduos para a produção de biocombustíveis de forma sustentável e econômica.

5. REFERÊNCIAS

ALSAIARI, R. A.; MUSA, E. M.; RIZK, M. A. Effects of calcination temperature of eggshell-derived CaO as a catalyst for biodiesel production from waste cooking oil. *S. Afr. J. Chem.*, v. 77, p. 30–35, 2023.

ANP – AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCMBUSTÍVEIS. Disponível em: <http://www.anp.gov.br>. Acesso em: 1 ago. 2025.

ASAAD, S. M.; INAYAT, A.; JAMIL, F.; OLIVEIRA, C.; SHANABLEH, A. Optimization of Biodiesel Production from Waste Cooking Oil Using a Green Catalyst Prepared from Glass Waste and Animal Bones. *Energias*, v. 16, n. 2322, 2023.

CARDOSO, C. C.; CAVALCANTI, A. S.; SILVA, R. O.; JUNIOR, S. A.; SOUZA, F. P.; PASA, V. M. D.; ARIAS, S.; PACHECO, J. G. A. Residue-based CaO heterogeneous catalysts from crab and mollusk shells for FAME production via transesterification. *J. Braz. Chem. Soc.*, v. 31, n. 4, p. 756-767, 2020.

CASTELLANOS, I. C.; MORENO, E. A.; MOLINA, P. M. V.; BEJARANO, A. M. An interference free absorption in the mid-infrared to follow the obtaining of biodiesel by transesterification of waste frying oils. *Momento, Revista de Física*, n. 67, p. 39, 2023.

DI SERIO, M.; TESSER, R.; PENGMEI, L.; SANTACESARIA, E. Heterogeneous Catalysts for Biodiesel Production. *Energy & Fuels*, v. 22, n. 1, p. 207–217, 2008.

ERDOGDU, A. E.; POLAT, R.; OZBAY, G. Pyrolysis of goat manure to produce bio-oil. *Engineering Science and Technology, an International Journal*, 2018.

FONSECA, S. C. da; FREITAS, R. B.; SOTILES, A. R.; SCHEMCZSEN-GRAEFF, Z.; MIRANDA, I. M. de A.; BISCAIA, S. M. P.; WYPYCH, F.; TRINDADE, E. da S.; LEÃO, M. P.; ZIELAK, J. C.; FRANCO, C. R. C. 3D scaffold of hydroxyapatite/ β tricalcium phosphate from mussel shells: synthesis, characterization and cytotoxicity. *Heliyon*, v. 11, n. 1, e41585, 2025.

GUO, J.; ZHENG, L.; LI, Z.; ZHOU, X.; CHENG, S.; ZHANG, L.; ZHANG, Q. Effects of various pyrolysis conditions and feedstock compositions on the physicochemical characteristics of cow manure-derived biochar. *Journal of Cleaner Production*, v. 311, 127458, 2021.

INTERNATIONAL ENERGY AGENCY. *Global Energy Review 2025*. Paris: IEA, 2025. Disponível em: <https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2025>. Acesso em: 31 ago. 2025.

JUNG, S.; KIM, M.; JUNG, J.-M.; KWON, E. E. Valorization of swine manure biochar as a catalyst for transesterifying waste cooking oil into biodiesel. *Environmental Pollution*, n. 115377, 2020.

LADEIRA, L. P.; RIBEIRO, S. P.; PETRAGLIA, F. F. N.; GUIMARÃES, E. F.; PEREIRA, C. S. S. Reaproveitamento do óleo residual de fritura para a produção de biodiesel via catálise ácida e básica. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA QUÍMICA EM INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 13., 2019, São Paulo. Anais [...]. São Paulo: Blucher, 2019. p. 1372-1378.

LANI, N. S.; NGADI, N.; INUWA, I. M. New route for the synthesis of silica-supported calcium oxide catalyst in biodiesel production. *Renewable Energy*, v. 156, p. 1266-1277, 2020.

LANI, N. S.; NGADI, N.; YAHYA, N. Y.; RAHMAN, R. A. Synthesis, characterization and performance of silica impregnated calcium oxide as heterogeneous catalyst in biodiesel production. *Journal of Cleaner Production*, v. 146, p. 116-124, 2017.

LIMA, J. R. O.; SILVA, R. B.; SILVA, C. C. M.; SANTOS, L. S. S.; SANTOS JUNIOR, J. R.; MOURA, E. M.; MOURA, C. V. R. Biodiesel de babaçu (*Orbignya sp.*) obtido por via etanoica. *Química Nova*, v. 30, p. 600, 2007.

MANEERUNG, T.; KAWI, S.; DAI, Y.; WANG, C.-H. Sustainable biodiesel production via transesterification of waste cooking oil by using CaO catalysts prepared from chicken manure. *Energy Conversion and Management*, v. 123, p. 487-497, 2016.

MARTINS, M. V. A.; REIS, M. E. S.; RODRIGUES, B. G.; OLIVEIRA, J. P. C. Síntese e caracterização espectroscópica do dióxido de silício (SiO_2) obtido a partir da calcinação do bagaço da cana-de-açúcar. *Revista Processos Químicos*, v. 18, n. 37, p. 75-82, jul./dez. 2024.

MOHADESI, M.; GOURAN, A.; GHADMAKHEIR, I. M. A biodiesel production using waste cooking oil and heterogeneous phosphate-based catalysts. *Journal of Renewable Energy and Environment (JREE)*, v. 12, n. 1, p. 90-97, 2025.

NAGY, G.; TAKÁCS, A.; KÁLLAY, A. A. The energy aspects of biogas production from sheep manure. In: EUROPEAN COMBUSTION MEETING, 2019, Lisboa. Proceedings of the European Combustion Meeting. Miskolc: University of Miskolc, 2019. p. 1-4.

NIU, S.; ZHOU, Y.; YU, H.; LU, C.; HAN, K. Investigation on thermal degradation properties of oleic acid and its methyl and ethyl esters through TG-FTIR. *Energy Conversion and Management*, v. 149, p. 495-504, 2017.

OGEJO, J. A.; WILDEUS, S.; KNIGHT, P.; WILKE, R. B. Estimating goat and sheep manure production and their nutrient contribution in the Chesapeake Bay Watershed. *Applied*

Engineering in Agriculture, St. Joseph, Mich.: American Society of Agricultural and Biological Engineers, v. 26, n. 6, p. 1061–1065, 2010.

REYMAN, D.; BERMEJO, A. S.; UCEDA, I. R.; GAMERO, M. R. A new FTIR method to monitor transesterification in biodiesel production by ultrasonication. *Environmental Chemistry Letters*, v. 12, n. 1, p. 235-240, 2014.

RYU, Y. J.; KIM, Z. H.; LEE, S. G.; YANG, J. H.; SHIN, H.; LEE, C. G. Development of carbon-based solid acid catalysts using a lipid-extracted alga, *Dunaliella tertiolecta*, for esterification. *Journal of Microbiology and Biotechnology*, v. 28, n. 5, p. 732–738, 2018.

SANTOS, M. F. V.; OLIVEIRA, T. P.; PEIXOTO, C. G. D.; BATISTA, A. C. M.; FERNANDES JR., V. J.; GONDIM, A. D. Produção de biodiesel por transesterificação utilizando catalisador heterogêneo (KOH/Al₂O₃). *Holos*, v. 1, p. 241-254, 2017.

SCHUCHARDTA, U.; SERCHELIA, R.; VARGAS, R. M. Transesterification of Vegetable Oils: a Review. *J. Braz. Chem. Soc.*, v. 9, n. 1, p. 199-210, 1998.

SILVA, C. C. C. da; SANTANA, A. K. P. de. Synthesis of methyl biodiesel using a manure-based catalyst. *Brazilian Journal of Development*, [S. l.], v. 11, n. 10, p. e83079, 2025.

SUMAN, S.; RAI, S. K.; YADAV, A. M.; BHUSHAN, A.; TOMAR, N.; SINGH, R. K.; SK, A. A.; MISHRA, A. K. Influence of thermal and morphological behaviour on biomass waste materials during pyrolysis. *E3S Web of Conferences*, v. 321, p. 01005, 2021.

SYAHPUTRA, R. A.; RANI, Z.; RIDWANTO, R.; MISWANDA, D.; PULUNGAN, A. F. Isolation and characterization of glycerol by transesterification of used cooking oil. *Rasayan Journal of Chemistry*, v. 16, n. 2, p. 648-652, 2023.

TOURAY, N.; TSAI, W. T.; CHEN, H. R.; LIU, S. C. Thermochemical and pore properties of goat-manure-derived biochars prepared from different pyrolysis temperatures. *Journal of Analytical and Applied Pyrolysis*, v. 109, p. 116–122, 2014.

YAŞAR, F. Biodiesel production via waste eggshell as a low-cost heterogeneous catalyst: its effects on some critical fuel properties and comparison with CaO. *Fuel*, v. 255, p. 115828, 2019.